

ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДА ТИББИЁТНИ ЎРНИ

Умиров Даврон Хусан ўғли

ИИБ Академияси 3-ўқув курси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7536415>

Бугунги кунда Жазони ижро этиш тизимда қонунчиликда белгиланган тартибда маҳкумларни ҳуқуқларини таъминлаш уларга риоя этиш борасида самарали ишларни амалга ошириб келишмоқда. Жумладан, Жиноят-ижроия кодексининг 9-моддасига биноан маҳкумларнинг соғлиғини сақлаш, шу жумладан тиббий хулосага кўра амбулатория-поликлиника ва стационар шароитда тиббий ёрдам олиш ҳуқуқлари тўлиқ таъминланиб келинмоқда.

Жазони ижро этиш муассасаларида тиббий хизматни такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сон қарори билан жазони ижро этиш муассасалари тиббий хизматни такомиллаштириш борасида қуйидагилар белгиланди:

– жазони ижро этиш муассасалари тиббий кадрларини тайёрлаш ва қайта тайёрлаш;

– соғлиқни сақлаш органлари билан ҳамкорликда манзил-колонияларда сақланаётган маҳкумларни тиббий воситалар билан таъминлаган ҳолда барча турдаги тиббий ёрдам кўрсатиш, маҳкумлар ва қамоққа олинган шахсларга малакали даволаш-диагностика ҳамда шошилиш ёрдам кўрсатиш, турли хил экспертиза ва кўриқдан ўтказиш;

– Молия вазирлиги ҳузуридаги Бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси тиббий-меҳнат эксперт комиссиялари билан маҳкумларнинг ногиронлигини тасдиқлаш ва белгилаш, уларнинг касбий меҳнатга қобилиятини йўқотганлик даражасини аниқлаш масалалари бўйича ҳамкорликни амалга ошириш вазифалари юклатилди.

ЖИЭМда сақланаётган шахсларнинг тиббий-санитария таъминотини ташкил этишда ихтисослашган касалхонада тиббий ёрдам кўрсатиш имконияти мавжуд бўлмаган тақдирда, уларга давлат соғлиқни сақлаш тизимининг тегишли даволаш-профилактика муассасаларида малакали ва ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатилади.

Бундан ташқари, Манзил-колонияларда жазо муддатини ўтаётган маҳкумларга ЖИЭМ жойлашган ҳудуддаги давлат соғлиқни сақлаш тизимининг барча даволаш-профилактика муассасалари томонидан тиббий ёрдам кўрсатилиши тўлиқ таъминланиб келинмоқда.

Шу билан бирга Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексининг 87-моддасига мувофиқ озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахсларнинг тиббий-санитария таъминоти республика бюджети ҳисобидан амалга оширилиб келинмоқда. Ушбу ишларни амалга оширилиши ҳам инсонпарварлик принципи жазони ижро этиш тизимининг бош омили эканлигини кўрсатади.

Маҳкумларнинг тиббий ёрдамга муҳтожлиги ҳақидаги мурожаати ёки бошқа шахсларнинг мурожаатлари, шунингдек назоратчи ёки муассаса ходимининг шахсга тиббий ёрдам кўрсатилиши зарурлиги ҳақидаги хабарига асосан тиббий ёрдам кўрсатилиши шарт. Бунда ЖИЭМ раҳбари ёки бошқа масъул ходимлар тиббий ёрдамга муҳтож шахснинг олдида тиббиёт ходимларининг зудлик билан киришини таъминлаши керак.

Бугунги кунда ЖИЭМда сақланаётган маҳкумларнинг тиббий-санитария таъминоти қуйидагиларни ўз ичига олади:

бирламчи тиббий кўрикдан ўтказиш;

касалликка чалинганларни, шунингдек улардаги касалликларни эрта аниқлаш ва уларни даволаш-профилактик тадбирларини ўтказиш мақсадида профилактик тиббий кўриклардан ўтказиш;

касаллик белгилари аниқланган шахсларга амбулатор ёки стационар шароитда тиббий ёрдам кўрсатиш;

ихтисослаштирилган даволаш-профилактика муассасалари томонидан кўрсатиладиган тиббий ёрдамга муҳтож бўлган шахсларни тегишли ихтисослаштирилган даволаш-профилактика муассасаларига юбориш;

сурункали касалликлар билан касалланган шахсларни диспансер назоратига олиш;

шахсларнинг ётоқхонаси, овқатланиш жойлари ва меҳнат шароитларини санитария назоратини таъминлаш;

меҳнат қобилияти чекланган ва ногиронлиги бўлган шахсларни тиббий кўрикдан ўтказиш ва тиббий меҳнат-эксперт комиссияси тавсияларига риоя этилишини таъминлаш;

сурункали касалликка чалинган шахсларнинг даволаниши ва соғломлаштирилиши бўйича тавсияларга риоя этилишини таъминлашдир.

Шуни алоҳида айтиш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 15 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги жазони ижро этиш департаменти фаолиятини янада самарали ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 445-сон қарори билан тасдиқланган 2022-2023

йилларда Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг жазони ижро этиш тизими фаолиятини янада такомиллаштириш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирлар дастури («йўл харитаси») асосида Жазо муддатини ўтаётган маҳкумларнинг соғлигини асраш ва уларга малакали тиббий ёрдам кўрсатиш борасида Жазони ижро этиш муассасаларида юрак қон-томир касалликлари билан диспансер назоратида турган маҳкумлар сони ортиб бораётганлиги, уларга нисбатан реабилитация, физиотерапия ва кардиологик тиббий ёрдам учун шарт-шароитларни яхшилаш мақсадида ихтисослашган касалхона негизида иккита янги бўлинма (реабилитация ва физиотерапия, кардиология) очиш борасида қуйидаги ишларни амалга ошириш белгиланди:

1. Маҳкумлар учун ихтисослашган касалхона койкаларининг қайта ташкил этилиши ҳисобига ихтисослашган касалхона негизида иккита янги бўлинма очиш (реабилитация ва физиотерапия, кардиология) ва зарур бўлган тиббий анжомлар билан жиҳозлаш;

2. Маҳкумлар учун ихтисослашган касалхонага Соғлиқни сақлаш вазирлигининг тасарруфидаги муассасаларнинг тор доирадаги мутахассисларини расмий равишда бириктириш.

Юқоридагиларни инобатга олиб бугунги кунда Жазони ижро этиш департаменти ва унинг муассасалари томонидан маҳкумларни тиббий хизмат кўрсатиш борасида муаммо камчиликлар деярли учрамаяпти. Бу ҳам соҳа ходимлари заҳматли меҳнати меваси ҳисобланади.